

.1.

([5-8]).

4.

[9, 10]:

1.

2.

3.

• : -

4. ,

• : , ,

• : -

• : ,

1. -

• « » : -

• (,).

• / : ,

• () -

2. ()

• (,)

• : , -

• : (,

•), 719() 57665-2021():

3. (TRL) : -

• (, « », « »),

• - :

• : -

4. ,

• : (CAD/CAE).

• : -

• : [10; 11].

(.1).

« » , -
(.2).

<i>I.</i>		*
()	(NPV)	—
	(IRR)	IRR >
	(DPP)	
	(PI)	(PI = 1 + NPV / Invest).
()	-	(, 1-10) , BSC). R&D.
	/	
	-	(« » ,).
	-	
(ESG)	-	(, ,).
	-	

* [1; 3; 9; 12].

:

() 2014 .« » (, , , -)

1. ():

- (, , -): 350
- (+): 70 /
- (): 100

2.

(« « »)*

()	(NPV)	NPV,
	(IRR)	« »
		DPP, (3-5)
()	(%)	> 80-90 %
	()	,
		(1-9)
		(, « », « »).
		(/ /)
(ESG)		,
		(, ,)
		,

* « « » [1; 3; 5; 6; 9; 12; 13].

• : NPV (15 %, 7) : ~ -50 ; : +50 . IRR = 18 %.

2. () : 40 % 95 %,

• : 12 .

• : — « ».

• : 5 -

—3 ., 292 -2026- 1

- KPI : - 18
: NPV, -
(, ,)

2.

.2.

»).

2:

« »() « »().

(« « »).

[14-16],

1.« » RL: (,) TRL

2-3

2. « » :

3. : - ,

- « »

11. — 2025. — 8. — 220-228. — EDN NXWENG.
12. ESG- : 28.12.2022
-02-28/145. — : www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405965027/ (: 17.01.2026).
13. — URL: www.rbc.ru/industries/news/6606d3319a79472947d4d4e7 (: 18.01.2026).
14. — 2025. — 3(65). — 253-268. — DOI 10.17213/2312-6469-2025-3-253-268. — EDN VZHBXM.
15. 57665-2021 « »/ : https://nd.gostinfo.ru/document/6335437.aspx (: 21.01.2026).
16. Schwartz P. The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World / P. Schwartz // Doubleday, 1991. — 258 p. — URL: openlibrary.org/books/OL18790390M/The_art_of_the_long_view (date of the application: 21.01.2026).
17. Copeland, T. Real options : a practitioners guide / T. Copeland, V. Antikarov // New York: Texere, 2003. — ISBN 1-58799-186-1. — EDN QTFNSD.
18. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action // Long Range Planning. — 1997. — Vol. 30, No. 3. — P. 467. — EDN AHLZBZ.
19. : , 2006. — 714 . — ISBN 5-9614-0398-X. — EDN QRVCWL.
20. // . — 2025. — 15, 1. — 39-56. — DOI 10.18334/vinec.15.1.122564. — EDN QSECHZ.
21. Schwartz P. The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World / P. Schwartz // Doubleday/Currency, 1991 — 258 pp. — URL: openlibrary.org/books/OL1862837M/The_art_of_the_long_view (: 22.01.2026).
22. // : . — 2025. — 3(72). — 128-145. — DOI 10.29039/2312-5330-2025-3-128-145. — EDN SKNAGU.
23. ESG- : , — 2023. — 13, 8-1. — 311-323. — DOI 10.34670/AR.2023.69.43.028. — EDN XUMDAJ.
24. : « » [.]. — : « » , 2025. — 228 . — ISBN 978-5-908076-61-6. — EDN CEYCAP.
25. — URL: strategium.space/wp-content/uploads/2018/12/DNA-BSC-v2.pdf (: 20.01.2026).
26. // : , — 2025. — 1(70). — 5-20. — DOI 10.29039/2312-5330-2025-1-5-20. — EDN AVWPLA.

SPISOK LITERATURY

1. Vlasova V. V. Indikatory innovacionnoj deyatel'nosti: 2024: stat. sb. / V. V. Vlasova, L. M. Gohberg, G. A. Gracheva i dr. / NIU VSHE. — M.: NIU VSHE, 2024. — 472 s. — URL: issek.hse.ru/mirror/pubs/share/907284710.pdf (data obrashcheniya: 15.01.2026).
2. Ob itogah social'no-ekonomicheskogo razvitiya Respubliki Krym za 2024 god i osnovnyh napravleniyah na 2025 god: Otchet Ministerstva ekonomicheskogo razvitiya Respubliki Krym. — Simferopol', 2025. — 28 s. — URL: minek.rk.gov.ru/uploads/minek/container/2025/02/28/2025-02-28-11-52-07_ITOGI_%20RABOTY_ZA_%202024_%20GOD_%20gotovo.pdf (data obrashcheniya: 18.01.2026).
3. Damodaran, A. Investicionnaya ocenka: instrumenty i metody ocenki lyubyh aktivov : prakticheskoe rukovodstvo / A. Damodaran. — 5-e izd. — Moskva : Al'pina Publisher, 2026. — 1339 s. — ISBN 978-5-9614-0802-7. — URL: znanium.ru/catalog/document?id=471737 (data obrashcheniya: 23.01.2026).
4. Trifilova A.A. Upravlenie innovacionnym razvitiem predpriyatiya / A.A. Trifilova. — M.: Finansy i statistika, 2019. — 352 s. — URL: prometeus.nsc.ru/contents/books/trifil.ssi (data obrashcheniya: 01.12.2025).
5. Oficial'nyj sajt OAO «Zavod «Fiolent». — URL: zavod-fiolent.ru/ (data obrashcheniya: 01.11.2025).
6. Innovacii ot zavoda «Fiolent»: rossijskij promyshlennyj elektroiinstrument na vystavke MITEX 2024 | MASHNEWS | Novosti Promyshlennosti | Dzen. — URL: dzen.ru/a/ZxEAF2xlgVHE2HJq (data obrashcheniya: 18.01.2026).

7. Strategiya razvitiya sudostroitel'noj promyshlennosti Rossijskoj Federacii na period do 2035 goda (utv. rasporyazheniem Pravitel'stva RF ot 28.10.2019 2526-r). — URL: static.government.ru/media/files/WlszzFJXA26YAXaOifb1H2KQqmi1D7S7.pdf (data obrashcheniya: 18.01.2026).
8. Nalivajchenko, E. V. Differenciaciya razvitiya cifrovoj infrastruktury arkticheskikh regionov Rossii / E. V. Nalivajchenko, A. D. Volkov, V. V. Kirsenko // Regional'naya ekonomika. YUg Rossii. — 2025. — T. 13, 2. — S. 27-39. — DOI 10.15688/re.volsu.2025.2.3. — EDN TDPNME.
9. GOST R 53603-2020 Ocenka sootvetstviya. Skhemy sertifikacii produkcii v Rossijskoj Federacii. — URL: isl-gost.ru/sites/default/files/inline-files/ (data obrashcheniya: 18.01.2026).
10. Kiril'chuk, S. P. Metodologicheskie podhody k ocenke resursnogo potenciala otrasli v regione: konkurentnye preimushchestva / S. P. Kiril'chuk, E. V. Nalivajchenko // Sovremennaya konkurenciya. — 2025. — T. 19, 1(103). — S. 108-121. — DOI 10.37791/2687-0657-2025-19-1-108-121. — EDN NKEPLT.
11. Blazhevich, O. G. Cifrovaya transformaciya kak faktor razvitiya regional'noj ekonomiki: ocenka i perspektivy dlya Respubliki Krym / O. G. Blazhevich, A. I. Zolotarev // Kuznechno-shtampovochnoe proizvodstvo. Obrabotka materialov davleniem. — 2025. — 8. — S. 220-228. — EDN NXWENG.
12. O rekomendacijah po uchetu ESG-faktorov...: Informacionnoe pis'mo Banka Rossii ot 28.12.2022 IN-02-28/145. — Rezhim dostupa: www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405965027/ (data obrashcheniya: 17.01.2026).
13. Kak importozameshchenie stimuliruet promyshlennost' — RBK Otrashi. — URL: www.rbc.ru/industries/news/6606d3319a79472947d4d4e7 (data obrashcheniya: 18.01.2026).
14. Kiril'chuk, S. P. Entropijnyj analiz finansirovaniya innovacionnoj deyatel'nosti regiona kak faktor ego innovacionnosti / S. P. Kiril'chuk, E. V. Polushko // Drukerovskij vestnik. — 2025. — 3(65). — S. 253-268. — DOI 10.17213/2312-6469-2025-3-253-268. — EDN VZHBXM.
15. GOST R 57665-2021 «Lokalizaciya proizvodstva. Metody ocenki i trebovaniya» / Elektronnyj magazin standartov. — Rezhim dostupa: <https://nd.gostinfo.ru/document/6335437.aspx> (data obrashcheniya: 21.01.2026).
16. Schwartz P. The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World / P. Schwartz // Doubleday, 1991. — 258 p. — URL: openlibrary.org/books/OL18790390M/The_art_of_the_long_view (date of the application: 21.01.2026).
17. Copeland, T. Real options : a practitioners guide / T. Copeland, V. Antikarov // New York: Texere, 2003. — ISBN 1-58799-186-1. — EDN QTFNSD.
18. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action // Long Range Planning. — 1997. — Vol. 30, No. 3. — P. 467. — EDN AHLZBZ.
19. Porter, M. Konkurentnoe preimushchestvo : kak dostich' vysokogo rezul'tata i obespechit' ego ustojchivost' / M. Porter [per. s angl. E. Kalinina]. — Izd. 2-e. — Moskva : Al'pina Biznes Buks, 2006. — 714 s. — ISBN 5-9614-0398-X. — EDN QRVCWL.
20. Chernousov, D. A. Tekhnologicheskij suverenitet kak strategicheskij prioritet razvitiya Rossii: analiz i perspektivy / D. A. Chernousov // Voprosy innovacionnoj ekonomiki. — 2025. — T. 15, 1. — S. 39-56. — DOI 10.18334/vinec.15.1.122564. — EDN QSECHZ.
21. Schwartz P. The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World / P. Schwartz // Doubleday/Currency, 1991 — 258 pp. — URL: openlibrary.org/books/OL1862837M/The_art_of_the_long_view (data obrashcheniya: 22.01.2026).
22. Blazhevich, O. G. Razvitie investicionnogo processa v real'nom sektore ekonomiki Rossijskoj Federacii / O. G. Blazhevich, E. I. Vorobyova // Nauchnyj vestnik: finansy, banki, investicii. — 2025. — 3(72). — S. 128-145. — DOI 10.29039/2312-5330-2025-3-128-145. — EDN SKNAGU.
23. Analiz zarubezhnogo opyta v oblasti ispol'zovaniya ESG-standartov v strategii razvitiya promyshlennosti i trgovli / M. V. Danilina, E. YU. Kulakova, G. M. Magomedova, A. A. Ivanov // Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra. — 2023. — T. 13, 8-1. — S. 311-323. — DOI 10.34670/AR.2023.69.43.028. — EDN XUMDAJ.
24. Razvitie biznesa na osnove innovacij: ot strategii k dominirovaniyu na rynke : Monografiya / S. P. Kiril'chuk, E. V. Nalivajchenko, S. M. Ergin [i dr.]. — Simferopol' : OOO «Izdatel'stvo Tipografiya «Arial», 2025. — 228 s. — ISBN 978-5-908076-61-6. — EDN CEYCAP.
25. Arhitekto strategicheskogo upravleniya organizacijami. — URL: strategium.space/wp-content/uploads/2018/12/DNA-BSC-v2.pdf (data obrashcheniya: 20.01.2026).
26. Gerasimova, S. V. Metody finansovogo analiza po sovershenstvovaniyu sistemy upravleniya kriticheski vazhnyim predpriyatiem regiona / S. V. Gerasimova, L. M. Borshch, A. R. Zharova // Nauchnyj vestnik: finansy, banki, investicii. — 2025. — 1(70). — S. 5-20. — DOI 10.29039/2312-5330-2025-1-5-20. — EDN AVWPLA.

25 2026

19 2026